

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNIG XUSUSIYATLARI

¹O`rinaova Feruza O`ljayevna, ²Asqarova Mashrabxon Orifjonovna

¹FarDU, dotsent

²FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046775>

Annotatsiya. Mazkur maqolada intellekt va aqil hamda uning maktabgacha yoshdagi bolalarda shakillanish va rivojlanish jarayonining xususiyatlari, bu jarayonda tarbiyachilarning o`rni va bu boradagi ilmiy izlanishlarlar haqida so`z yuritiladi

Kalit so`zlar: maktabgacha ta`lim, aqliy qobiliyat, intellekt, o`rta guruh, intellekt shakllari, bolalar, irsiy va ijtimoiy.

Аннотация. В данной статье говорится об интеллекте и разуме и особенностях процесса его формирования и развития у детей дошкольного возраста, роли педагогов в этом процессе, а также научных исследованиях на этот счет.

Abstract. This article talks about intellect and reason and the features of its formation and development process in preschool children, the role of educators in this process, and scientific research in this regard.

Kirish.

O`zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta`kidlaganlaridek “Maktabgacha ta`lim - ertangi kunimizga zamin” dir. Bugungi kunda maktabgacha ta`lim tarbiyalanuvchilarining intellektual salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Respublikamizdagi har bir maktabgacha tarbiya muassasalarida va maktabda hozirgi kunda intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish shaxsni shakllantiruvchi eng muhim omili sifatida qaralmoqda. Qobiliyatlar - faoliyat davomida namoyon bo`ladigan imkoniyatdir. Ko`pgina psixologlarning tadqiqotlari bilish qobiliyatlarining ancha erta paydo bo`lishi haqida ma`lumot beradi. Ularning miqdori predmetlarning o`ziga hos tomonlarini anglay olish, qiyin vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, kuzatuvchanlik, ongining ijodkorligi va originalligini belgilaydi. Rubinshteyn aytganidek, qobiliyat spiralsimon tarzda rivojlanadi: bir ko`rinishdagi qobiliyatlar keyingi rivojlanish uchun imkoniyat yaratadi, natijada yana ham yuqori darajadagi qobiliyatlar rivojlanadi. O`rab turgan olam bilan bog`liq bilish qobiliyatlari o`z ichiga sensor qobiliyatlarni (predmetlarni va tashqi vositalarni idrok qilish) kabi intellektual, bilimlarni oson va mahsuldor o`zlashtirish, predmetlarning tabiatini va tevarakatrodagi hodisalar haqida ma`lumotlarni anglash jarayonida rivojlanadi. Maktabgacha yosh davrida bevosita bilishning shakllaridan bo`lgan sensor va ko`rgazmali-fazoviy moddiyastirishni uddalay olish kabi xususiyatlar yuzaga kela boshlaydi.

Intellekt o`zi nima? "Intellekt" (inglizcha - intelligence) tushunchasi ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida 19-asr oxirida ingliz antropologi F.Galton tomonidan kiritilgan. Charlz Darvinning evolyutsion nazariyasi ta'sirida u irsiyat omilini jismoniy va ruhiy jihatdan har qanday individual farqlarning hal qiluvchi sababi deb hisobladi. Aqliy qobiliyatlar haqida gapirganda, aqlning ta'rifiga to'xtalib o'tishga arziydi. Psixologiyada intellektning ta'rifi bo'yicha uch xil qarash mavjud:

O`rganish qobiliyatining analogi sifatida bilimlarni egallashning bir turi (Poloni).

Mavjud hayotiy muammolarni hal qilish jarayonida mavjud bilimlarni qo'llash qobiliyati sifatida (Piaget).

Yangi, o'zgaruvchan yashash sharoitlariga moslashish qobiliyati sifatida (Stern).

Maktabgacha ta'lim yoshiga yetib, tashkilotga qadam qo'ygan har bir bola avvalo ushbu muhitga moslashish jarayonini boshdan kechiradi. Bolalar oilasidan o'rgangan va bilganlar jarayon, holatlarini o'zida namoyon qila boshlaydi. Bu esa ularing aqliy rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshadi. Bolalarda aqliy rivojlanish ular ona qornidaligi vaqtidan buyon takomillashib boradi. Bolalarning aqliy darajasi va salohiyati tashqi ijtimoiy va irsiy sabablar bilan bir biridan farq qiladi. Lekin 7 yoshgacha bo'lgan bolalardagi intellektual qobiliyatni rivojlantirish ota-ona va maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining muhim vazifasi hisoblanaadi. Kelajak avlodlarni barkamol, har tomonlama intellektual salohiyatli qilib yetishtirish o'zimizning qo'limizda. Olim Veksler fikricha aqlni oqilona fikrlash, maqsadga muvofiq xulq-atvor va dunyo bilan samarali o'zaro ta'sirni birlashtirgan qobiliyat sifatida belgiladi. Bugungi kunga qadar psixologiyada intellektning ta'rifi bo'yicha konsensus mavjud emas.

Bunday ta'riflar bir nechta. Aql - bu shaxsning eng murakkab aqliy qobiliyatlariga berilgan nom. Bunday ta'rif ham mavjud: intellekt - bu shaxsning aqliy qobiliyatlarining nisbatan barqaror tuzilmasi bo'lib, u o'z ichiga olgan barcha bilimlarni, barcha tajribalarni, shuningdek, uni aqliy faoliyat jarayonida yanada to'plash va ishlatish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bilimlar miqdori va qiziqish doirasi insonning intellektual fazilatlarini belgilovchi omillardir. Kengroq ma'noda intellekt insonning aqliy qobiliyatlarini, unga xos bo'lgan kognitiv jarayonlarning umumiy majmuini anglatadi. Tor ma'noda aql - bu fikrlashdir. Maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyachilar bolalarning fikrlash doirasini kengaytirish, aqliy faolligini rivojlantiruvchi mashg'ulotlar yordamida bolalarning intellektual salohiyatini mustahkamlab boradilar. Bolalardagi intellektual qobiliyat ularning ega bo'lgan bilib va ko'nikmalar majmuini tashkil etadi va buni butun umri davomida bilim olish jarayonida shakillangan aqliy harakatlari yordamida to'ldirib boradi. Aql bu har bir insonda malum darajada shakillangan xususiyat, ko'nikma va malakalarni muvaffaqiyatli egallashga yordam beradigan barcha narsadir. Bu barcha kognitiv jarayonlarning umumiy natijasidir intellektual (aqliy) qobiliyat (salohiyat) esa tug'ma yoki shu bilan bir qatorda yaxshi ta'lim-tarbiya tufayli rivojlantirilgan bilim, ko'nikmalar yig'indisidir. Psixodiagnostikada aqlni o'lchashda insonning kognitiv xususiyatlarining tuzilishi o'lchanadi. Bu struktura irsiy moyillik asosida vujudga keladi va ular bilan o'zaro ta'sir qilish jarayonida shakllanadi. Ko'pgina olimlar insonning aqliy qobiliyatlari yig'indisining tuzilishini tasavvur qilishga harakat qildilar, natijada Spearman, Thurstone, Guilford, Catell va boshqalar tomonidan aqlning tarkibiy modellari paydo bo'ldi.

—Intellekt tushunchasining jamoatchilik, kundalik ongda qanday namoyon bo'lishi masalasi R. Sternberg tomonidan ekspertlar o'rtasida so'rovnomaga o'tkazilib, faktorli tahlil usulida olingan natijalar bo'yicha o'rganib chiqildi. Natijada, intellektual xatti-harakatlarning uchta shakli ajratildi:

- og'zaki intellekt (so'z boyligi, bilimdonligi, o'qilgan narsani tushunish qobiliyati);
- muammolarni hal qilish qobiliyati;
- amaliy aql (maqsadga erishish qobiliyati)

Ayni kichik guruh bolalarida yangi so'zlarni o'rganish, ularni to'g'ri qo'llay olish, tushunarli va ravon talaffuz etish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni yuz beradi. O'rta guruhlarda bolalarning aqliy fikrlashini o'stirish uchun muammoli vaziyatlar tarbiyachi tomonida uyushtiriladi. Katta va tayyorlov guruhlarda esa amaliy aql yani maqsadga erishish qobiliyati ustida mashg'ulotlar olib boriladi.

Mamlakatimizda bolaning aqliy rivojlanishini o'rganishda ular bilimlarni yangi sharoitlarga o'tkazishni talab qiladigan vazifalardan foydalanadilar va shuning uchun tashqi farqlar ortida yashiringan munosabatlarning umumiyligini ta'kidlaydilar.

REFERENCES

1. Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalari majmuasi, T.: 2010.
2. M. Atayev, Islomda bolalar huquqlari, T.: 2017.
3. Гармонично поколение-условие стабильного развития Республики Узбекистан. Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н КариНиязи. Сборник научно-методических статей. Ташкент 2019. 3 том.
4. U. Xushvaqtova, Malikalar kitobi yoxud Temuriy malikalar qanday tarbiyalanadi? T.: 2019. Развитие интеллекта у детей дошкольного возраста 5-октября 2019
5. Usarov, J. (2019). Using Teaching Methods for Development Student Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 15(1),
6. Гриньова В. М. Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування: навчальний посібник. Харків, 2011.
7. Холодная М. А. Психология интеллекта.
8. Выготский Л.С. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением. // Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Смысл, Эксмо, 2004.
9. Пиаже, Ж. Психология интеллекта. - СПб.: Питер, 2003.
10. Слостенин, В.П. Каширин. - М.: Академия, 2001.
11. Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология/ Л.Д. Столяренко - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 12.Тихомирова, Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. - М.: Рольф, 2000.